

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Conocimiento de las medidas de bioseguridad en cirugía dental aplicadas por estudiantes de Odontología

Knowledge of biosecurity measures in dental surgery applied by dentistry students.

Deyalith Mendoza Cevallos¹, Karla Gruezo Montesdeoca², Katiushka Briones Solórzano³

¹Estudiante Carrera Odontología. Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0001-1986-4517>

²Máster en Implantología. Magíster en Docencia en Ciencias de la Salud. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-3042-1944>

³PhD en Ciencias Odontológicas. Docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0003-2636-3435>

Correspondencia:

kybriones@sangregorio.edu.ec

Recibido: 15/10/2024

Aceptado: 13/11/2024

Publicado: 15/11/2024

RESUMEN

Objetivo: Describir el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad en el taller de Odontología Quirúrgica II por parte de los estudiantes de octavo nivel de la Carrera de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo durante el período de abril a septiembre de 2024. **Material y métodos:** Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, prospectivo y de corte transversal, en el que se emplearon técnicas de recolección de información tales como la observación directa y encuestas dirigidas a los 76 estudiantes. **Resultados:** En la encuesta calificada con la escala de Likert, los estudiantes expresaron tener conocimiento con medias destacadas en la identificación de riesgos biológicos 4,97; químicos 4,83 y físicos 4,66. Además, mediante la ficha de observación se mostró una concientización sobre la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad establecidas en las actividades prácticas de salud con medias de 4,95 a 4,99 acorde a la adecuada clasificación de los desechos y la necesidad de cumplir siempre las normas de bioseguridad. **Conclusiones:** Los estudiantes de la Universidad San Gregorio de Portoviejo ha reflejado que cuentan con un nivel elevado de conocimiento y cumplimiento de estas medidas, como se evidencia en la correcta utilización del equipo de protección personal y la manipulación adecuada del instrumental estéril; en cuanto un porcentaje reducido de estudiantes no realiza adecuadamente el lavado de manos o el manejo seguro de agujas, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones cruzadas y accidentes laborales. **Palabras Clave:** Contención de riesgos biológicos, Clínicas odontológicas; Equipo de protección personal; Estudiantes de odontología.

ABSTRACT

Objective: to describe the level of knowledge and application of biosafety measures in the Surgical Dentistry II workshop by eighth-level students of the Dentistry Career of San Gregorio of Portoviejo University from April to September 2024. **Material and methods:** A study with a quantitative, descriptive, prospective and cross-sectional approach was carried out, in which information collection techniques such as direct observation and surveys addressed to the 76 students were used. **Results:** in the survey rated with the Likert Scale, students expressed having knowledge with outstanding averages in the identification of biological risks 4,97; chemicals 4,83 and physics 4,66. In addition, through the observation sheet, awareness was shown about the importance of complying with the biosafety standards established in practical health activities with averages of 4,95 to 4,99 according to the proper classification of waste and the need for always complying with biosafety regulations. **Conclusions:** the students of San Gregorio of Portoviejo

University have reflected that they have a high level of knowledge and compliance with these measures, as evidenced by the correct use of personal protective equipment and the proper handling of sterile instruments; as a small percentage of students do not adequately wash their hands or handle needles safely, which could increase the risk of cross infections and workplace accidents.

Keywords: Containment of biohazards; Dental clinics; Personal protective equipment; Students dental.

INTRODUCCIÓN

La bioseguridad es fundamental para proteger la salud tanto del personal odontológico como de los pacientes. Consiste en un conjunto de normas y medidas diseñadas para prevenir riesgos biológicos, químicos y físicos¹. En el ámbito odontológico, los estudiantes de pregrado se enfrentan a diversos riesgos inherentes a la práctica clínica. A lo largo del tiempo, se han desarrollado y consolidado protocolos de bioseguridad con el objetivo de garantizar la seguridad de los profesionales y los pacientes².

El cumplimiento estricto de los estándares de bioseguridad en las clínicas de cirugía oral es indispensable, durante el desarrollo de las actividades clínicas para identificar y prevenir los factores de riesgo, protegiendo las áreas de trabajo y garantizando la seguridad tanto del personal de salud como de los pacientes³. Estas directrices, aplicadas en los centros de atención en salud, tienen como objetivo prevenir accidentes laborales, reducir el riesgo de infecciones cruzadas y promover un entorno seguro para el paciente^{3,4}.

La Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP), a través de la Carrera de Odontología en funcionamiento desde 2001, enfrenta el desafío continuo de mantener altos estándares de bioseguridad en su entorno clínico. En este contexto, es esencial que los estudiantes no solo adquieran conocimientos sobre el uso adecuado de las barreras de físicas, sino que también interioricen y apliquen rigurosamente las normativas estandarizadas en bioseguridad, diseñadas para protegerlos de posibles riesgos asociados con agentes peligrosos. La investigación se centra en los criterios de bioseguridad aplicado en el desempeño de las actividades de prácticas odontológicas de la USGP, evaluando su aplicación en la práctica clínica.

El conocimiento previo de los estudiantes sobre las normas de bioseguridad, se ha identificado una brecha en su aplicación durante la práctica pre profesional, destacando la importancia de mejorar actitudes y conciencia en este contexto altamente especializado⁵. Es por ello que la presente investigación procura responder acerca del nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en el taller de odontología quirúrgica II en los alumnos de 8vo nivel de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en el periodo comprendido entre abril - septiembre 2024.

La bioseguridad en las clínicas de cirugía es un aspecto prioritario que debe de aplicarse desde la formación de pregrado de los estudiantes para que adquieran habilidades, destrezas en las actividades prácticas. No obstante, la comprensión de los riesgos y vulnerabilidades existentes se ve limitada por la escasez de datos y estudios rigurosos sobre esta problemática en este contexto específico. Esta investigación proporciona información valiosa sobre las prácticas y protocolos de bioseguridad en las clínicas de cirugía donde se forman estudiantes de pregrado, abordando así la falta de datos. El estudio contribuirá significativamente a la Universidad San Gregorio de Portoviejo y a futuras investigaciones al desarrollar métodos eficaces para mejorar los protocolos de bioseguridad y proteger la salud de estudiantes, pacientes y personal médico.

Por lo tanto, es fundamental cumplir con las normas de bioseguridad en la atención al paciente. Se destaca la importancia de un orden riguroso al colocarse el equipo de protección personal (EPP), realizar el lavado de manos tras el contacto con fluidos corporales, al finalizar la atención, retirar de manera ordenada la bata desechable y los elementos de protección, eliminando adecuadamente el material contaminado⁶. En la presente investigación se analizó el nivel de conocimiento y la aplicación de estas medidas en el

taller de Odontología Quirúrgica II por parte de los estudiantes de octavo nivel de la Universidad San Gregorio de Portoviejo durante el período de abril a septiembre de 2024.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, prospectivo y de corte transversal, orientado a analizar el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad en las clínicas de cirugía dental entre los estudiantes de octavo nivel de la Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP). Se utilizó el método inductivo para establecer generalizaciones a partir de los datos recopilados. Las técnicas empleadas para la recolección de información incluyen encuestas y observación directa, dirigidas a los estudiantes.

La ficha de observación fue validada por siete especialistas en el área de cirugía bucal para adaptar adecuadamente los datos recopilados. Esta ficha incluía el desarrollo de actos prequirúrgicos, transoperatorios y postquirúrgicos, con respuestas categorizadas como sí, no, o no aplica, lo que permitió realizar una observación directa de la aplicación de las medidas de bioseguridad en las actividades de cirugía bucal de los estudiantes de octavo nivel de la USGP. Los espacios de aprendizaje práctico son supervisados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se encarga de vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos de atención a pacientes tanto en el ámbito público como privado. Además, se aplicó una encuesta para determinar el ámbito actitudinal-cognitivo de las normas de bioseguridad entre los estudiantes participantes, la cual fue evaluada utilizando la escala de Likert.

La ficha de observación utilizada en este estudio fue tomada por el Manual de Normas de Bioseguridad en Odontología del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007⁷. A partir de este modelo original, se realizaron varias adecuaciones y revisiones exhaustivas para adaptarse a las necesidades específicas de las clínicas de cirugía dental. Estas modificaciones permitieron refinar y ajustar los ítems para asegurar su relevancia y

aplicabilidad en la evaluación de las prácticas de bioseguridad. El proceso de revisión permitió obtener un modelo final optimizado, que fue implementado en las clínicas con el objetivo de realizar una observación precisa y efectiva de las actividades quirúrgicas de los estudiantes.

Los instrumentos de evaluación fueron aplicados a la totalidad de los estudiantes que cursaron el 8vo semestre de la Carrera de Odontología durante el periodo académico de abril a septiembre de 2024 los mismos fueron 76 estudiantes, referidos a los criterios de inclusión: estudiante con su registro de matrícula en la asignatura de cirugía; bajo el criterio de exclusión: aquellos que no quisieron participar en el estudio, fue completamente voluntaria, anónima, y no tuvo ninguna repercusión en las calificaciones de las actividades clínicas realizadas. Se realizó una revisión teórica, en la cual se incluyeron artículos científicos actualizados en español e inglés que abordan el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad entre estudiantes de pregrado. Se excluyeron aquellos estudios que se centraron en la bioseguridad en el campo odontológico a nivel administrativo. Los datos cuantitativos fueron procesados utilizando el paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences SPSS – IBM versión 2024, donde se procesaron los datos cuantitativos que fueron representados en gráficos estadísticos y Excel.

El presente tema del estudio fue aprobado por el Consejo Académico de la Carrera de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo; y posterior a esto, también fue validado por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad Técnica de Manabí con el código CEISH-UTM-EXT_24-04-05_DMC.

RESULTADOS

En el estudio se consideró los datos obtenidos de las fichas de observación efectuada a 76 estudiantes del octavo nivel matriculados en la Carrera de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Se utilizaron las fichas de observación de 76 estudiantes de octavo nivel matriculados en la Carrera de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Estas

fichas evaluaron las etapas prequirúrgica, transoperatoria y postquirúrgica en las clínicas de cirugía dental, con el objetivo de observar la aplicación

de las normas de bioseguridad en los procedimientos quirúrgicos odontológicos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 1. Nivel de bioseguridad – Pre quirúrgico

N°	Ítem	Sí		No		No aplica	
		porcentaje	N° de estudiantes	porcentaje	N° de estudiantes	porcentaje	N° de estudiantes
1	El estudiante revisa el adecuado funcionamiento de la unidad dental antes de realizar la cirugía dental.	97,4%	74	2,6%	2	0,0%	0
2	El estudiante presenta gorro, bata desechable, mascarilla para colocar el campo de trabajo e instrumental del sillón con plástico antes de realizar la cirugía bucal.	100,0%	76	0,0%	0	0,0%	0
3	El estudiante presenta uñas cortas antes de realizar la cirugía bucal.	93,4%	71	6,6%	5	0,0%	0
4	El estudiante lleva consigo relojes, pulseras, aretes colgantes, piercings o joyería antes de realizar una cirugía bucal.	38,2%	29	61,8%	47	0,0%	0
5	Coloca las barreras de protección en toda la unidad dental.	84,2%	64	15,8%	12	0,0%	0
6	Coloca el eyector nuevo en la manguera de succión de la unidad dental antes de realizar la cirugía bucal.	97,4%	74	2,6%	2	0,0%	0
7	Presenta todo el instrumental estéril requerido, materiales adicionales para la cirugía bucal y coloca los campos estériles.	100,0%	76	0,0%	0	0,0%	0
8	Ordena el instrumental quirúrgico siguiendo la secuencia de la cirugía bucal a realizar.	93,4%	71	6,6%	5	0,0%	0
9	El paciente es portador del equipo de protección personal (gorro quirúrgico) antes de la atención.	98,7%	75	1,3%	1	0,0%	0

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 1 se detalla los pasos que se deben efectuar en el acto pre-quirúrgico en odontología relacionados con bioseguridad en los estudiantes del octavo nivel. El ítem 1 muestra que el 97,4% de los estudiantes revisan el funcionamiento adecuado de la unidad dental antes de realizar una cirugía. El ítem 2 indica que el 100% de los estudiantes utiliza el equipo de protección personal completo. En el ítem 3, un 93,4% de los operadores presentaron las uñas cortas antes de la cirugía, mientras que el ítem 4 refleja que solo el 38,2% no portaba accesorios personales antes de la cirugía.

El ítem 5 muestra que el 84,2% de los estudiantes utilizan barreras de protección en toda la unidad dental. En el ítem 6, se menciona que los estudiantes colocan un eyector nuevo en la manguera de succión antes de cada cirugía. El ítem 7 indica que los estudiantes presentan instrumentales y materiales estériles requeridos para la cirugía. El ítem 8 señala

que el 93,4% organiza el instrumental de acuerdo con la cirugía, y finalmente, el ítem 9 muestra que el 98,7% de los pacientes llevaba puesto el equipo de protección personal, como el gorro quirúrgico, antes de la atención odontológica.

Tabla 2. Nivel de bioseguridad – Transoperatorio.

N°	Ítem	Sí		No		No aplica	
		Porcentaje	N° de estudiantes	porcentaje	N° de estudiantes	porcentaje	N° de estudiantes
1	Realiza el lavado de manos antes de realizar una cirugía bucal.	13,2%	10	86,8%	66	0,0%	0
2	El estudiante coloca el (campo quirúrgico estéril) sobre el paciente del pecho al rostro.	100,0%	76	0,0%	0	0,0%	0
3	Se coloca los guantes quirúrgicos estériles de forma adecuada.	86,8%	66	13,2%	10	0,0%	0
4	Retira y coloca la tapa de aguja de la cárpale por medio de una pinza.	2,6%	2	97,4%	74	0,0%	0
5	Utiliza exámenes auxiliares como radiografías para guiar la intervención.	93,4%	71	6,6%	5	0,0%	0
6	Coloca la hoja de bisturí por medio de una pinza.	0,0%	0	5,3%	4	94,7%	72
7	El operador utiliza mascarilla y lentes de protección durante toda la cirugía.	94,7%	72	5,3%	4	0,0%	0
8	El estudiante no contamina el área de trabajo al no salir de la unidad ni recoger material no estéril.	63,2%	48	36,9%	28	0,0%	0

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 describe la aplicación de las normas de bioseguridad por parte de los estudiantes durante el acto quirúrgico. El ítem 1 muestra que solo el 13,2% de los estudiantes realiza el lavado de manos antes de la cirugía oral. El ítem 2 indica que todos los operadores utilizan un campo quirúrgico estéril sobre el paciente. En cuanto al ítem 3, el 86,8% de los estudiantes colocan los guantes quirúrgicos de forma adecuada. El ítem 4 revela que solo el 2,6% cumple con el manejo seguro al retirar o colocar la tapa de la aguja. El ítem 5 indica que el 93,4% de los estudiantes guían su procedimiento quirúrgico con la ayuda de radiografías.

Notablemente, el ítem 6 muestra que ninguno de los estudiantes (0,0%) coloca la hoja del bisturí utilizando una pinza. El ítem 7 señala que el 94,7% de los operadores utilizan mascarilla y lentes de protección durante todo el procedimiento quirúrgico. Finalmente, el ítem 8 indica que el 63,2% de los estudiantes no contamina el área de trabajo al salir de su unidad dental.

Tabla 3. Nivel de bioseguridad – post quirúrgico.

N°	Ítem	Sí		No		No aplica	
		porcentaje	N° de estudiantes	porcentaje	N° de estudiantes	porcentaje	N° de estudiantes
1	Realiza la correcta clasificación de desechos en los tachos correspondientes.	100,0%	76	0,0%	0	0,0%	0
2	Realiza la eliminación de material punzo cortante por medio de pinzas.	100,0%	76	0,0%	0	0,0%	0
3	Coloca todo el instrumental contaminado en su funda de esterilización inicial.	100,0%	76	0,0%	0	0,0%	0
4	Realiza el lavado de manos después de la cirugía dental.	32,9%	25	67,1%	51	0,0%	0

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 3 especifica la aplicación de las normas de bioseguridad en los estudiantes durante el acto post quirúrgico. El ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3 muestra el mismo porcentaje del 100% de los estudiantes cumplen con la correcta clasificación de desechos en los tachos correspondientes, la eliminación del material corto punzante utilizado en la cirugía mediante una pinza, la colocación del instrumental usado en las fundas de esterilización inicial; el ítem 4 da como resultado que el 32,9% de estudiantes realizan el lavado de manos después de haber realizado la cirugía.

Tabla 4. Nivel de conocimiento en bioseguridad aplicada en odontología quirúrgica.

	N Válido	Perdidos	Media	Mediana	Moda
1. Soy capaz de identificar los riesgos biológicos inherentes a mi profesión.	76	0	4,97	5,00	5
2. Conozco las medidas de protección para evitarlos.	76	0	4,86	5,00	5
3. Puedo identificar los riesgos químicos relacionados con mi ejercicio profesional.	76	0	4,83	5,00	5
4. Soy consciente que mi ejercicio profesional acarrea riesgos físicos.	76	0	4,66	5,00	5
5. Tomo las medidas preventivas para minimizar los riesgos físicos.	76	0	4,64	5,00	5
6. Los desechos biológicos que se generan en la práctica odontológica deben depositarse en recipientes especiales.	76	0	4,95	5,00	5
7. Los recipientes para los desechos generados en la práctica odontológica deben.	76	0	4,99	5,00	5
8. La bioseguridad debe ser un aspecto de peso en la evaluación de las actividades clínicas de los estudiantes.	76	0	4,95	5,00	5
9. Debo cumplir siempre con las normas de bioseguridad.	76	0	4,96	5,00	5
10. La bioseguridad es importante antes, durante y después de la atención de cada paciente.	76	0	4,83	5,00	5

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 4 detalla los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo nivel en las clínicas de cirugía bucal durante el período académico abril-septiembre 2024, evaluando su conocimiento sobre bioseguridad tras la observación de sus actividades clínicas. Las preguntas se valoraron utilizando la escala de Likert, donde 1 representa "totalmente en desacuerdo" y 5 "totalmente de acuerdo." Los resultados muestran que la capacidad de los estudiantes para identificar riesgos biológicos tiene una media de 4,97, y su conocimiento sobre medidas de protección para evitarlos alcanza una media de 4,86. La identificación de riesgos químicos tiene una media de 4,83, mientras que la conciencia sobre los riesgos físicos se sitúa en 4,66.

En cuanto al conocimiento de medidas para prevenir estos riesgos, se obtiene una media de 4,64. Las preguntas sobre la correcta clasificación de desechos y la evaluación de la bioseguridad en las clínicas odontológicas presentan una media de 4,95. Además, los estudiantes consideran que la bioseguridad debería ser calificada en las prácticas odontológicas, con una media de 4,99, y creen que las normas de bioseguridad deben cumplirse siempre media de 4,96. Finalmente, la importancia de la bioseguridad en los pacientes antes, durante y después de cada cirugía se refleja en una media de 4,8.

DISCUSIÓN

En esta investigación, se determinó el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad en las clínicas del taller de Odontología Quirúrgica III mediante una encuesta y una ficha de observación, en estudiantes de 8vo nivel de la Universidad San Gregorio de Portoviejo durante el período abril-septiembre 2024. El currículo académico de esta institución está diseñado para proporcionar atención odontológica a los pacientes como parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes, bajo la supervisión directa de los docentes en todo momento durante su práctica clínica⁸. Además, permitió observar el nivel de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las clínicas odontológicas de cirugía, enfocándose en la prevención de accidentes laborales,

la reducción del riesgo de infecciones cruzadas, y la promoción de un entorno seguro para los pacientes.

En esta investigación, se trabajó con una muestra de 76 estudiantes de octavo nivel para evaluar su conocimiento sobre las normas de bioseguridad en cirugía. Los resultados revelaron que un 2,6% de los estudiantes no se consideran capaces de identificar los riesgos biológicos inherentes a su profesión, y un 14,5% desconoce las medidas de protección necesarias para evitarlos. Además, un 3,9% de los encuestados demuestra una comprensión limitada sobre la adopción de medidas preventivas para minimizar los riesgos físicos. Un estudio realizado por Irrazabal M. et al.¹² señala que, aunque los estudiantes poseen conocimientos sobre bioseguridad, no los aplican de manera efectiva en su práctica pre profesional, lo que refleja una actitud negativa hacia la adherencia a estas normas. Es fundamental que los estudiantes refuercen sus conocimientos para mejorar su desempeño en las prácticas clínicas y se comprometan a desarrollar destrezas en la aplicación de medidas de bioseguridad.

La aplicación de las medidas de bioseguridad en el acto quirúrgico, observada en las clínicas de cirugía de octavo nivel, mostró que los 76 estudiantes utilizaron de manera correcta el equipo de protección personal completo, que incluye gorro, bata desechable y mascarilla desechable durante las cirugías. Además, 72 de los estudiantes emplearon gafas de protección durante el procedimiento quirúrgico. Estos resultados reflejan un alto nivel de conocimiento y una correcta aplicación de las medidas de bioseguridad por parte de los estudiantes, quienes demuestran estar conscientes del riesgo de contaminación. En el contexto odontológico, los riesgos biológicos derivan de la exposición a saliva, sangre y otros fluidos corporales de los pacientes, los cuales pueden contener microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones. La adecuada gestión de estos riesgos requiere la implementación rigurosa de medidas de bioseguridad para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas cruzadas, garantizando así un entorno clínico seguro⁹.

El riesgo de adquirir el VIH en un incidente laboral, como un pinchazo con una aguja contaminada con sangre infectada, se estima entre un 0,5% y un 1%. El contacto de sangre contaminada con membranas mucosas expuestas presenta un riesgo más bajo, alrededor del 0,05%. En el caso de la hepatitis B, el riesgo de infección a través de una aguja contaminada se sitúa en un promedio del 15%, pudiendo llegar hasta un 40%. En cuanto a la hepatitis C, el riesgo de transmisión mediante una aguja contaminada no está completamente establecido, pero se mencionan cifras que alcanzan hasta un 10%^{10,11}.

Con una media de 4,64, los operadores reconocen estar al tanto de las medidas necesarias para evitar los riesgos físicos; Sin embargo, los resultados de este estudio revelan que el 97,4% de los estudiantes no utilizan la pinza para retirar y colocar la tapa de la jeringa. Durante las observaciones en las clínicas de cirugía del octavo nivel de odontología, se evidencia que los estudiantes suelen retirar y colocar la tapa de la aguja del carpule utilizando ambas manos, en lugar de emplear una pinza de apoyo o aplicar la técnica de una sola mano, también se observó que el 5,3% de los operadores no utiliza mascarilla y lentes de protección durante todo el proceso de la cirugía bucal, lo cual evidencia ciertas falencias de parte de los estudiantes al momento de aplicar las normas y criterios de bioseguridad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el lavado de manos debe realizarse antes de entrar en contacto con el paciente, antes de llevar a cabo un procedimiento aséptico, después de exponerse a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de manipular los alrededores del paciente^{12,13}. De los 76 estudiantes, el 13,2% realizan el lavado de manos antes de iniciar la cirugía oral, por lo cual se observó que existe una falencia al momento de poner en práctica las normas establecidas en las clínicas de cirugía, al igual que solo 25 estudiantes realizan el lavado de manos después de culminar la cirugía dental. En cuanto al nivel de conocimiento, da una media de 4,96 en la escala de Likert con la puntuación de 1 al 5 en la que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 de acuerdo, para el cumplimiento de las normas de bioseguridad, lo

que nos indica es que los estudiantes sí son conscientes de la aplicación de dichas normas en las clínicas de cirugía sin embargo no las aplican en su totalidad.

En relación con el instrumental utilizado por los estudiantes de 8vo nivel de la Carrera de Odontología en las clínicas de cirugía, se observó que los 76 estudiantes cumplen con la presentación del instrumental estéril antes del procedimiento quirúrgico, así como con la colocación del instrumental contaminado en su funda de esterilización inicial durante la cirugía. La esterilización de los instrumentos es un proceso fundamental que garantiza la eliminación de todas las formas de vida presentes en objetos inanimados. Este procedimiento se lleva a cabo para destruir tanto las formas vegetativas como las esporas de los microorganismos, logrando así una protección antibacteriana efectiva de los instrumentos y materiales utilizados^{14,15,16}.

En el contexto específico de las clínicas de cirugía odontológica en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, se refuerza la importancia del equipo de seguridad del paciente para resguardar su bienestar durante los tratamientos que se realizan en el taller de odontología quirúrgica; este equipo abarca elementos como gorros y batas desechables, así como campos quirúrgicos o desechables diseñados para proteger la cara del paciente¹⁷. En lo cual un resultado de 75 estudiantes cumple con la aplicación de que los pacientes de cirugía utilicen los gorros desechables en el pre quirúrgico y en su totalidad de estudiantes colocan el campo quirúrgico estéril sobre el paciente para realizar la cirugía; en cuanto al conocimiento de la importancia de bioseguridad hacia el paciente antes, durante y después de la cirugía los operadores reflejan una media del 4,83 la cual si concierne con lo observado.

CONCLUSIONES

La aplicación exhaustiva de las normas de bioseguridad en las clínicas de cirugía dental es esencial para minimizar los riesgos asociados con la práctica odontológica. Los estudiantes de 8vo nivel de odontología en la Universidad San Gregorio de Portoviejo han reflejado que cuentan con un nivel elevado de conocimiento y cumplimiento de estas

medidas, como se evidencia en la correcta utilización del equipo de protección personal y la manipulación adecuada del instrumental estéril. Estos resultados reflejan una sólida comprensión de los riesgos biológicos inherentes a su profesión y una actitud proactiva en la adopción de prácticas que aseguren un entorno clínico seguro tanto para el paciente como para el operador.

A pesar de los avances en la formación de los estudiantes, los resultados de la investigación también ponen en evidencia ciertas áreas de mejora en la adherencia a las normas de bioseguridad. En relación con un porcentaje reducido de estudiantes no realiza adecuadamente el lavado de manos o el manejo seguro de agujas, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones cruzadas y accidentes laborales. Estos hallazgos subrayan la importancia de intensificar las actividades de capacitación y supervisión en las prácticas clínicas, para garantizar que todos los estudiantes no solo conozcan las medidas de bioseguridad, sino que también las apliquen consistentemente en todas las etapas de sus procedimientos quirúrgicos. La formación continua y la evaluación regular del desempeño en bioseguridad son estrategias fundamentales para cerrar estas brechas, fortalecer el conocimiento y aplicación en el entorno clínico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ministerio de Salud Pública. Bioseguridad para los establecimientos de salud. Manual. Primera edición. Quito: Dirección Nacional de Calidad; 2016. Disponible en: <https://hospitalgeneralchone.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-Bioseguridad-02-2016-1.pdf>
2. Acosta-Rangel M, Flores-Meza B, Delgado-Galindez B. La Odontología en México Durante la Pandemia de COVID-19. En t. J. Odontoestomat. 2021;15(3):666-669. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2021000300666>
3. Rodríguez Castillo Z, Casado Méndez P. R, Tornés Quezada L. M, Tornés Quezada C. E, Santos Fonseca RS Cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la unidad quirúrgica de cirugía ambulatoria. Archivo Médico de Camagüey. 2018;22(5):726-741. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/2111/211161292008/>
4. Ministerio de Salud. Norma técnica. Bioseguridad en odontología. MINSa. 2015:1-63. Disponible en: <http://www.diresacusco.gob.pe/saludindividual/servicios/Normas/Bioseguridad%20y%20Laboratorio/Bioseguridad%20en%20Odontolog%C3%ADa%20-%20Propuesta%20T%C3%A9cnica.pdf>
5. Irrazabal M, Pusión A, Rollán M. Bioseguridad: conocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes de las carreras de Bioquímica y Veterinaria de la Universidad Católica de Córdoba. In. Vet. 2019;21(1):45-55. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/1791/179160743004/html/>
6. Rodríguez Castillo Z, Casado Méndez P. R, Tornés Quezada L. M, Tornés Quezada C. E, Santos Fonseca RS Cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la unidad quirúrgica de cirugía ambulatoria. Archivo Médico de Camagüey. 2018;22(5):726-741. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/2111/211161292008/>
7. Manual de Normas de Bioseguridad en Odontología del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007.
8. Universidad San Gregorio de Portoviejo. Datos Institucionales de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Portoviejo: CES; 2017. pp. 1–297.
9. Soria J. Normas de bioseguridad en clínica dental. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 2010: 1-4. Disponible en: <https://rmedicina.ucsg.edu.ec/archivo/15.3/RM.15.3.12.pdf>
10. Curay Camacho Y, Koo Benavides V, Cubas Rivadeneira K, Huanca Cárdenas K, López Ramírez W, Barturen Heredia E, et all. COVID-19 y su impacto en la odontología. Revista

- Estomatológica Herediana. 2021; 31(3):199-207. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4215/421569005010/>
11. Vidal J, Basso J, Bagnulo H, Marcolini P, Scarpitta C, Gonzalez M, Luzardo G. Normas de Bioseguridad. Ministerio de Salud Pública, Uruguay. 2024: 1-18. Disponible en: <http://stp-la.fq.edu.uy/sites/gestion.fq.edu.uy/files/N%20Bioseguridad.pdf>
 12. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Bioseguridad para los establecimientos de salud. Manual. Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Calidad, MSP. 2016:1-227. Disponible en: <https://hospitalgeneralchone.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-Bioseguridad-02-2016-1.pdf#page=16&zoom=100,116,404>
 13. Organización Panamericana de la Salud. La higiene de manos, clave para una atención segura y para prevenir la resistencia a los antibióticos. OPS. 2017:1-3. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13231:la-higiene-de-manos-clave-para-una-atencion-segura-y-para-prevenir-la-resistencia-a-los-antibioticos&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0
 14. World's Hygienist. Protocolo de desinfección y esterilización en las clínicas dentales. Colegio profesional de higienistas dentales de Madrid. 2020: 1-8. Disponible en: <https://colegiohigienistasmadrid.org/blog?p=735>
 15. Ministerio de Salud. Conductas Básicas en Bioseguridad: Manejo Integral. MinSalud. 2024: 1-55. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/prevencion/promocion_prevencion/riesgo_biol%C3%B3gico-bioseguridad/bioseguridad/BIOSEGURIDAD.pdf
 16. Ministerio de Salud Pública. Protocolo para atención odontológica durante la emergencia sanitaria por COVID -19. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2020:1-3. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLO-PARA-ATENCION-ODONTOLOGICA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID.pdf>
 17. Molina M, Quevedo A, Catalan R, et al. Protocolo General De Bioseguridad Para La Clínica Dental De La Facultad De Odontología De La Universidad De San Carlos De Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2020:1-33. Disponible en: https://www.usac.edu.gt/fdeo/biblio/ProtocolosBioseguridad/02_Protocolo%20Bioseguridad%20-%20Clinicas%20FOUSAC.pdf

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo